

THE INFLUENCE OF FEED COMPLEX «VETOCHIT» ON SOME INDICES OF THE BLOOD OF CHICKENS OF EGG BREED

Ryabcev P. S., Svyatkovskiy A.A., Svyatkovskiy A.V.

All-Russian scientific-research veterinary institute of bird-fancier – branch of the FSBSI FSC All-Russian scientific-research technological institute of bird-fancier Russian Academy of Sciences, Russia

The summary. It is shown that fodder complex "Vetochit" improves antioxidant defense, nonspecific resistance of the organism of chickens and morphological composition of the blood. Complex "Vetochit" harmless and recommended for chickens egg direction in the period of their growth.

Key words: fodder complex «Vetochit», antioxidant, lysosomal-cation test.

УДК 619:577.12:636.[082.455:055]:"7128"

ИНДИКАТОРЫ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА У БЕРЕМЕННЫХ КОРОВ В ПОЗДНИЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Ряпосова М.В., Соколова О.В., Исакова М.Н.

ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»,
Россия

Аннотация. В статье приведены данные по изучению особенностей биохимического профиля у беременных коров в поздний пренатальный период, на основе которых определены основные индикаторы нарушений метаболизма. В результате исследований у глубококостельных коров установлено увеличение глобулинов ($47,0 \pm 1,2$ г/л), общей креатинфосфаткиназы ($310,1 \pm 55,4$ Ед./л), магния ($1,3 \pm 0,1$ ммоль/л), общего белка более 82 г/л у 37,2 %, а также снижение концентрации альбуминов менее 29 г/л у 13,2 %, уровня мочевины менее 2,0 ммоль/л у 20,7 % и аминотрансфераз у 1,0-23,1 % исследованных коров соответственно. Наблюдалось повышение содержания холестерина более 5,0 ммоль/л у 6,0 % и триглицеридов в 1,5-2 раза у 25 % беременных коров. У 30,2 % коров наблюдали снижение содержания бикарбонатов в крови менее 21 ммоль/л. Анализ показателей

минерального обмена показал снижение содержания кальция и фосфора в крови беременных коров у 9,1 и 15,7 %. Гипокалиемия зарегистрирована у 54,5 % исследованных коров. К индикаторам нарушений метаболизма отнесено повышение креатинфосфаткиназы, дисбаланс в содержании компонентов буферной системы крови и электролитов, изменение микронутриентного статуса, находящегося во взаимосвязи с белковым, углеводным и липидным обменом веществ.

Ключевые слова: глубококостельные коровы, пренатальный период, биохимические показатели, нарушение метаболизма.

Введение. В современной концепции сохранения репродуктивного здоровья коров после родов, важное значение имеет течение позднего пренатального периода, характеризующегося возможностью возникновения нарушений в системе «мать-плацента-плод», дисфункций эндокринной регуляции метаболизма. Изменения, происходящие в организме коров в период беременности, генетически запрограммированы и носят физиологический адаптационный характер. При недостаточности механизмов адаптации в организме животных происходят глубокие нарушения обменных процессов, снижение общей иммунологической резистентности, расстройство нейроэндокринной регуляции функциональной деятельности органов репродукции и других систем, проявляющиеся во время и после родов патологическими состояниями воспалительного и функционального характера [1; 2; 6; 7]. Данная проблема усугубляется обострением экологической ситуации и нарушением экологического равновесия между средой и организмом [4].

С этой точки зрения, формирование неблагоприятного преморбидного эндокринно-метаболического фона при беременности высокого риска, приобретает все большую актуальность [8; 9; 10].

В связи с этим, изучение особенностей биохимического профиля беременных коров в поздний пренатальный период позволит оценить функциональное состояние животных и выявить группу риска возникновения антенатальных и постнатальных осложнений.

Материал и методы исследований. Исследования проведены в

ФГБНУ Уральском НИВИ в рамках выполнения Государственного задания ФАНО России по теме №0773-2014-0014 «Разработать научно-обоснованную программу защиты репродуктивного здоровья сельскохозяйственных животных». Проведен анализ биохимических показателей периферической крови от 121 беременной коровы со сроком гестации более 210 дней из 10 сельскохозяйственных организаций Свердловской области. Биохимические исследования проведены в соответствии с рекомендациями Международной федерации клинической химии (IFCC) на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell Combi (Awareness Technology, USA) с использованием наборов фирмы «Витал» (Санкт-Петербург), «Диалаб» (Австрия). Правильность выполнения исследований подтверждена контрольными материалами, рекомендованными производителями.

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета анализа «Microsoft Excel 2007».

Цель исследований – изучить особенности биохимического профиля и определить основные индикаторы нарушений метаболизма у глубокоостельных коров.

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлены отклонения средних значений содержания глобулинов ($47,0 \pm 1,2$ г/л), общей креатинфосфаткиназы ($310,1 \pm 55,4$ Ед./л), триглицеридов ($0,4 \pm 0,1$ г/л), магния ($1,3 \pm 0,1$ ммоль/л) по группе глубокоостельных коров в сторону увеличения показателей.

Отклонение отдельных биохимических показателей от референтных значений зарегистрировано у 1,0-54,5 % животных. Отмечены повышение содержания общего белка более 82 г/л у 37,2 % исследованных коров. При этом выявлено снижение концентрации альбуминов менее 29 г/л у 13,2 %, уровня мочевины менее 2,0 ммоль/л у 20,7 % и аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ) у 1,0-23,1 % глубокоостельных коров соответственно. Высокое содержание общего белка крови указывает на избыточное поступление нутриента с кормами, а также низкой его усвояемости, снижении процессов переаминирования вследствие ослабления синтетической функции печени, о чем свидетельствуют снижение уровня мочевины и альбуминов.

Снижение уровня аминотрансфераз указывает на дистрофические процессы в печени. Повышение митохондриального фермента печени (ГлДГ) более 50,0 Ед./л у 27,4 % также свидетельствует о высокой функциональной нагрузке на орган, что повышает риск развития цитолитического синдрома печени различной этиологии и поражения желчевыводящих путей [11].

На фоне общей диспротеинемии отмечено повышение содержания глобулинов более 45 г/л у 52,2 % животных. Глобулины представляют собой одну из белковых фракций, которая повышается при вынашивании плода. Выработка глобулинов во время беременности зависит от количества производимых половыми железами гормонов, в частности эстрогенов. Содержание эстрогенов в сыворотке крови матери постепенно возрастает в течение всей беременности вплоть до ее окончания. Также прогрессивно растёт концентрация транспортного глобулина, обладающего сродством к эстрадиолу.

Таблица – Результаты биохимического скрининга беременных коров в поздний пренатальный период

Показатель	Референтные значения (интервалы)	Результаты исследований (n=121)		
		M±m	Отклонение от референтных значений	Количество животных с отклонением от референтных значений, %
Альбумины, г/л	29,0-39,0	32,3±0,3	<29,0	13,2
Глобулины, г/л	30,0-45,0	47,0±1,2	>45,0	52,2
АсАТ, ед./л	45,0-110,0	65,7±4,4	<45,0	23,1
АлАТ, ед./л	6,9-35,0	26,2±1,8	<6,9	1,0
Мочевина, ммоль/л	2,0-7,5	3,1±0,1	<2,0	20,7
Холестерин, ммоль/л	1,6-5,0	2,9±0,1	>5,0	6,0
Глюкоза, ммоль/л	2,0-3,8	3,6±0,2	>3,8	22,7
Общий белок, г/л	62,0-82,0	79,0±0,8	>82,0	37,2
Общий билирубин, мкмоль/л	0,17-8,55	5,4±0,7	>8,55	18,8
Щелочная фосфатаза, Ед./л	20,0-164,0	73,1±3,3	>164,0	2,5
Гамма ГТП, Ед./л	4,9-26,0	13,6±0,5	<4,9	2,5

Глутаматдегидрогеназа, Ед./л	2,0-50,0	38,8±2,8	>50,0	27,4
Лактатдегидрогеназа, Ед./л	400,0-1100,0	854,1±24,1	>1100,0	9,2
Креатинин, мкмоль/л	56,0-162,0	88,3±2,2	<56,0	5,4
КФК общая, Ед./л	35-280	310,1±55,4	>280	16,9
Триглицериды, ммоль/л	0,0-0,2	0,4±0,1	>0,2	25,0
Бикарбонаты, ммоль/л	21-29	24,6±1,1	<21	30,2
			>29	22,2
Хлориды ммоль/л	96-109	95,0±1,2	<96	59,5
Кальций, ммоль/л	2,1-2,8	2,3±0,02	<2,1	9,1
Фосфор, ммоль/л	1,4-2,5	1,7±0,1	<1,4	15,7
Калий ммоль/л	4,0-5,8	3,8±0,2	<4,0	54,5
Магний, ммоль/л	0,7-1,2	1,3±0,1	>1,2	50,0
Цинк, мкмоль/л	10,0-24,0	17,1±1,0	<10,0	6,9
			>24,0	10,3
Медь, мкмоль/л	9,0-19,0	12,8±0,8	<9,0	8,3
			>19,0	4,2
Железо, мкмоль/л	10,0-29,0	23,3±1,2	>29,0	16,7

Повышение содержания холестерина более 5,0 ммоль/л у 6,0 % и триглицеридов в 1,5-2 раза у 25 % беременных коров происходит на фоне усиленной утилизации жирных кислот в печени, что также вызвано гормональной перестройкой организма во время беременности. Изменение липидного спектра крови в этот период связано с формированием тканей плода.

Некоторое повышение содержания глюкозы наблюдалось у 22,7 % коров, что, по-видимому, связано с возрастанием уровня плацентарных гормонов, снижением утилизации глюкозы тканями матери. Постоянная легкая гипергликемия у беременных животных приводит к физиологической гиперинсулинемии вследствие инсулинорезистентности, типичной для второй половины беременности. Это обусловлено влиянием плацентарного лактогена, эстрогенов, прогестерона и направлено на обеспечение энергетических потребностей фетоплацентарной системы [3]. Повышение активности креатинфосфаткиназы выше 280 Ед./л установлено у 16,9 % беременных коров. Креатинкиназа – это фермент, который катализирует

реакцию переноса фосфорильного остатка с АТФ на креатин с образованием креатинфосфата и АДФ. Поступление креатинкиназы в кровотоки в больших количествах происходит при повреждении содержащих ее клеток (в большей степени мышц, и в меньшей степени сердца). Данные патологические состояния, в свою очередь, могут быть связаны с метаболическими нарушениями, возникающими при беременности, вследствие недостаточности резервов организма беременной самки для обеспечения пластических процессов в период интенсивного развития и роста плода. Таким образом, повышение уровня креатинкиназы может являться одним из индикаторов, указывающих на формирование метаболических нарушений у беременных, вследствие несоответствия уровня обеспеченности организма матери питательными веществами потребностям плода.

При изучении активности других ферментов также отмечали физиологическое повышение ЛДГ и ЩФ (за счет дополнительного образования ее в плаценте) у 9,2 % и 2,5 % глубокостельных коров соответственно.

Концентрация креатинина крови у беременных коров была физиологически снижена у 5,4 % за счет повышения почечного клиренса, что характерно для второй половины беременности.

Во время беременности происходит изменение кислотно-щелочного состояния, что является приспособительной реакцией матери, направленной на создание оптимальных условий для плацентарного газообмена. Увеличение в организме беременного животного содержания продуктов метаболизма белков, липидов и углеводов, а также CO_2 приводит к развитию физиологического метаболического ацидоза, сопровождающегося нарушениями водно-электролитного обмена. Вследствие этого наблюдали снижение содержания бикарбонатов в крови менее 21 ммоль/л у 30,2 % коров. При этом у 22,2 % глубокостельных коров отмечали, напротив, повышение содержания бикарбонатов более 29 ммоль/л с одновременным снижением концентрации хлоридов, что также свидетельствует о развитии компенсаторно-приспособительных реакций организма, направленных на коррекцию кислотно-щелочного равновесия [7].

При анализе показателей минерального обмена отмечали снижение содержания кальция и фосфора в крови беременных коров у 9,1 и 15,7 %,

что связано с повышением процессов оссификации скелета плода и становления его гемопоэза.

Гипокалиемиа зарегистрирована у 54,5 % исследованных коров, что связано с повышенным выделением калия из организма с мочой. Это, в свою очередь обусловлено развитием полиурии у беременных, а также действием гормона надпочечников – альдостерона. Под действием альдостерона в почках увеличивается канальцевая реабсорбция ионов натрия: альдостерон стимулирует переход натрия внутрь клеток, а калия наружу (в межклеточное пространство, а затем в мочу). Альдостерон также увеличивает секрецию почками ионов калия и водорода. Таким образом, экскреция калия из организма тесно связана с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, играющей важную роль в патогенезе гестоза, а гипокалиемиа может являться одним из симптомов развития поздних токсикозов беременных.

На фоне снижения содержания кальция и калия в крови животных наблюдали антогонистическое повышение концентрации магния у 50,0 % животных. Кроме того, наблюдали повышение содержания железа у 16,7 % коров, колебания составили от 29,0 до 39,2 мкмоль/л. Вероятнее всего, это связано с откладыванием в организме экзогенного железа (в виде трехвалентного оксида железа).

Значительная роль в регуляции обмена веществ у беременных принадлежит микроэлементам. Микроэлементы являются непосредственными участниками биологических процессов, стимулируют и нормализуют обмен веществ, участвуют в кроветворении, оказывают положительное влияние на рост и развитие плода, иммунобиологическую резистентность организма [3]. Анализ результатов содержания микроэлементов в крови беременных коров показал повышение уровня содержания цинка и меди 10,3 % и 4,2 % животных. При этом дефицит указанных микроэлементов наблюдали у 6,9 % и 8,3 % коров соответственно. В зарубежных исследованиях отмечается, что при дефиците цинка повышается риск патологического течения беременности и родов, нарушений маточно-плацентарного кровообращения, плацентарной недостаточности. С недостатком потребления меди связывают повышение уровня холестерина в сыворотке крови,

изменение метаболических взаимоотношений во время беременности между матерью и плодом [5].

Заключение. Спектр биохимических изменений, происходящих во время беременности затрагивает все системы организма, обусловлен необходимостью поддержания жизнедеятельности матери и защиты плода, а степень выраженности – индивидуальными резервными возможностями матери. Установлено, что во время беременности значительно изменяется функция печени. Нагрузка на печень резко возрастает, так как ею обезвреживаются продукты жизнедеятельности не только матери, но и плода. Изменяется интенсивность жирового обмена (липидемия, высокий уровень холестерина). Физиологически во время гестации повышается содержание щелочной фосфатазы, увеличивается активность аминотрансфераз, снижается продукция альбуминов, повышается концентрация глобулинов, снижается антиоксидантная и синтетическая функция печени.

Необходимо учитывать, что беременность является «естественным стрессовым тестом» для матери. Любые отклонения от физиологических параметров, обнаруженные во время беременности могут быть симптомом более поздней болезни [12]. Отклонение некоторых биохимических показателей от референтных значений у глубококостельных коров мы связываем с признаками метаболических нарушений, развивающихся в результате срыва компенсаторно-приспособительных реакций. К индикаторам нарушений метаболизма следует отнести повышение креатинфосфаткиназы, дисбаланс в содержании компонентов буферной системы крови и электролитов, характеризующих кислотно-основное равновесие и водно-солевой обмен. Также важное значение имеет оценка микронутриентного статуса, находящегося в тесной связи со всеми видами обмена веществ (белкового, углеводного, липидного).

Комплексная оценка метаболического профиля глубококостельных коров с учетом основных индикаторов нарушений обменных процессов позволит выделить животных в группу риска развития антенатальных и постнатальных осложнений, с целью их профилактики.

Список литературы

1. Бабухин, С.Н. Нарушение метаболических процессов в организ-

ме беременных коров при развитии субклинического кетоза / С.Н. Бабухин, В.С. Авдеенко, И.И. Калюжный [и др.] // Аграрный научный журнал. – 2016. – №11. – С. 6-11.

2. Белоусов, А.И. Оценка биохимического профиля коров разного направления продуктивности / А.И. Белоусов // Зоотехническая наука: история, проблемы, перспективы: Материалы IV межд. науч.-практич. конф. – 2014. – С. 282-283.

3. Громыко, Е.В. Оценка состояния организма методами биохимии / Е.В. Громыко // Экологический вестник Северного Кавказа. – 2005. – № 2. – С. 80-94.

4. Донник И.М. Особенности адаптации крупного рогатого скота к неблагоприятным экологическим факторам окружающей среды / И.М. Донник, И.А. Шкуратова // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2009. – № 1. – С. 77-81.

5. Журавлева, Е.А. Роль цинка и меди в микронутриентном статусе новорожденного / Е.А. Журавлева [и др.] // Экология человека. – 2007. – № 11. – С. 23-28.

6. Мисайлов, В.Д. Проблема гестоза у беременных животных в молочном скотоводстве и свиноводстве / В.Д. Мисайлов, А.Г. Нежданов, В.Д. Мисайлов, Т.П. Брехов // Ветеринария. – 2008. – № 12. – С. 30-33

7. Панфилова, Л.С. Состояние кислотно-щелочного равновесия крови во втором и третьем триместрах неосложненной беременности / Л.С. Панфилова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2014. – № 3. – С. 81-86.

8. Сафонов, В.А. О метаболическом профиле высокопродуктивных коров при беременности и бесплодии / В.А. Сафонов // Сельскохозяйственная биология. – 2008. – № 4. – С. 64-67.

9. Стрижаков, А.Н. Антенатальное метаболическое и эндокринное программирование при беременности высокого риска / А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко, Ш.Ш. Байбулатова, И.М. Богомазова // Акушерство и гинекология. – 2016. – № 10. – С. 39-47

10. Delisle H. Programming of chronic disease by impaired fetal nutrition: evidence and complications for policy and intervention strategies. WHO;

2002. 93 p.

11. Kelly A., Stanley C. A. Disorders of glutamate metabolism // Mental retardation and developmental disabilities research reviews. 2001. Vol. 7. P. 287–295.

12. Wiznitzer A. Association of lipid levels during gestation with preeclampsia and gestational diabetes mellitus: a population-based study // Wiznitzer A., Mayer A., Novack V., Sheiner E., Gilutz H. / American Journal of Obstetrics and Gynecology, Volume 201 (5). – Nov 1, 2009. p. 481.

INDICATORS OF METABOLIC DISORDERS IN PREGNANT COWS DURING LATE PRENATAL PERIOD

Ryaposova M.V., Sokolova O. V., Isakova M. N.

Federal State Budgetary Scientific Institution «Ural Scientific Research Veterinary Institute», Russia

The summary. The article presents data on the study of the characteristics of the biochemical profile in pregnant cows in the late prenatal period, on the basis of which the main indices of metabolic disorders have been determined. As a result of studies on deepwater cows, an increase in globulin ($47,0 \pm 1,2$ g/l), total creatine kinase, magnesium ($1,3 \pm 0,1$ mmol/l), total protein (82 g/l), as well as a decrease in the albumin concentration of less than 29 g/l in 13,2 %, the problem of urination is less than 2,0 mmol/l in 20.7 % and aminotransferase – 1,0-23,1 %, respectively. There was an increase in cholesterol more than 5.0 mmol/l in 6.0 % and triglycerides in 1,5-2 times in 25 % of pregnant cows. In 30,2 % of cows, the decrease in bicarbonate in the blood was less than 21 mmol/l. Analysis of mineral metabolism indices showed a decrease in the content of calcium and phosphorus in the blood of pregnant cows by 9,1 and 15,7 %. Hypokalemia was recorded in 54,5 % of the cows studied. To the indicators of metabolic disorders, we referred to an increase in creatinephosphatekinase, imbalance in the components of the buffer system of blood and electrolytes, a change in the micronutrient status, which correlates with protein, carbohydrate and lipid metabolism.

Key words: pregnant cows, prenatal period, biochemical parameters, metabolic disorder.